

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.831-005.1-036

Sobirova Saodat Karamatovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105161>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada subaraxnoidal qon quyilishi (SAQ) ning etiopatogenetik asoslari, klinik belgilari va diagnostik yondashuvlari ilmiy tarzda tahlil qilinadi. Kirish qismida SAQning ta'rifi, yuqori o'lim xavfi va bemorlar sog'lig'iga ta'siri hamda asosiy etiologik omillar: miya anevrizmalari, arteriovenoz malformatsiyalar, arterial gipertenziya va travmalar haqida ma'lumot keltiriladi. Maqolada qonning subaraxnoidal bo'shliqqa tushishi natijasida yuzaga keladigan intrakranial bosimning oshishi, miya perfuziyasining buzilishi, gemoliz mahsulotlari ta'sirida serebral vazospazm rivojlanishi va ikkilamchi ishemik o'zgarishlar kabi jarayonlar yoritilgan. Shuningdek, kasallikning to'satdan boshlanishi, kuchli bosh og'rig'i, meningeal belgilar va hush buzilishi bilan namoyon bo'lishi hamda mazkur kasallikning diagnostikasida kompyuter tomografiya, lumbalpunktsiya va angiografik metodlarning ahamiyati tushuntiriladi. Ushbu maqola SAQni patofiziologik jihatdan tushunish va erta tashxis hamda shoshilinch profilaktik choralarini belgilashga ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: subaraxnoidal qon quyilishi, anevrizmatik subaraxnoidal qon quyilishi, dural arteriovenoz fistulalar, intrakranial arterial disseksiya.

Собирова Саодат Караматовна

Ташкентский государственный медицинский университет

Орибджонова Сарвиноз Шавкат кизи

Ташкентский международный химический университет

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА**АННОТАЦИЯ**

В данной статье проводится научный анализ этиопатогенетических основ, клинических признаков и диагностических подходов к субаракноидальному кровоизлиянию (САК). В вводной части представлены определение САК, показатели высокого риска летальности и его влияние на здоровье пациентов, а также основные этиологические факторы: аневризмы головного мозга, артериовенозные мальформации, артериальная гипертензия и травмы. В статье освещены такие процессы, как повышение внутричерепного давления в результате попадания крови в субаракноидальное пространство, нарушение церебральной перфузии, развитие церебрального вазоспазма под воздействием продуктов гемолиза и вторичные ишемические изменения. Также описываются внезапное начало заболевания, интенсивная головная боль, менингеальные симптомы и нарушения сознания, а также роль компьютерной томографии, люмбальной пункции и ангиографических методов в диагностике данного заболевания. Данная статья служит научной основой для понимания патофизиологических аспектов САК, установления ранней диагностики и определения неотложных профилактических мер.

Ключевые слова: субаракноидальное кровоизлияние, аневризматическое субаракноидальное кровоизлияние, дуральные артериовенозные фистулы, интракраниальная артериальная диссекция.

Sobirova Saodat Karamatovna

Tashkent State Medical University

Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi

Tashkent International Chemical University

ETIOPATHOGENETIC AND CLINICAL FEATURES OF SUBARACHNOID HEMORRHAGE OF THE BRAIN**ANNOTATION**

This article presents a scientific analysis of the etiopathogenetic mechanisms, clinical manifestations, and diagnostic approaches of subarachnoid hemorrhage (SAH). The introduction outlines the definition of SAH, its high mortality rate, and its significant impact on patient health, as well as the principal etiological factors, including cerebral aneurysms, arteriovenous malformations, arterial hypertension, and traumatic injuries. The paper describes the pathophysiological processes triggered by blood accumulation in the subarachnoid space, including increased intracranial pressure, impaired cerebral perfusion, the development of cerebral vasospasm due to hemolysis byproducts, and subsequent secondary ischemic changes. Clinical presentation is characterized by sudden onset, severe headache, meningeal signs, and impaired consciousness. The

diagnostic value of computed tomography, lumbar puncture, and angiographic techniques is also discussed. This study contributes to a better understanding of the pathophysiological basis of SAH and provides a scientific foundation for early diagnosis and timely preventive and therapeutic interventions.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, aneurysmal subarachnoid hemorrhage, dural arteriovenous fistula, intracranial arterial dissection.

Dolzrabligi. Subaraxnoidal qon quyilishi (SAQ) — bosh miyaning yumshoq pardasi (pia mater) va to‘r parda (arachnoidea) orasidagi subaraxnoidal bo‘shliqqa qon tushishi bilan tavsiflanadigan o‘tkir gemorragik nevrologik holatdir [17,21]. Ushbu patologiya ko‘pincha miya arteriyalari anevrizmasi, yuzaki venalarning yorilishi yoki bosh miya travmasi natijasida yuzaga keladi [17,21] va gemorragik insultning alohida shakli hisoblanadi [21].

Bosh miya qon aylanishining o‘tkir buzilishlarining qariyb 20 foizi gemorragik qon quyilishlarga to‘g‘ri keladi, bunda SAQ va intraserebral qon quyilishi (MIQ) har biri taxminan 10 foizni tashkil qiladi [17]. SAQ gemorragik insultlar tarkibida 18–39 foizni tashkil etadi [21,29]. 2021-yilda Osiyo davlatlarida SAQ tarqalish darajasi Global Burden of Disease (GBD) 2021 ma‘lumotlari asosida baholangan bo‘lib, O‘zbekistonda yoshga standartlashtirilgan prevalensiya 100 000 aholiga 70,07 ta holatni tashkil qilgan (95% ishonch oralig‘i: 65,05–75,12) [27].

SAQ yuqori o‘lim darajasi va omon qolgan bemorlarda jiddiy nogironlikka olib kelishi bilan tavsiflanadi [17]. Klinik jihatdan kasallik odatda to‘satdan yuzaga keladigan kuchli bosh og‘rig‘i, qusish, meningeal belgilar va ba‘zan hushdan ketish bilan namoyon bo‘ladi [3,17]. Ko‘p hollarda vazospazm, gidrosefaliya va tutqanoq xurujlari kabi asoratlarni kuzatiladi. Ushbu ma‘lumotlar SAQning nevrologiya amaliyotida dolzarb va murakkab muammo ekanligini ko‘rsatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi bosh miyada subaraxnoidal qon quyilishining etiologik omillari, patogenez mexanizmlari va klinik xususiyatlarini mavjud adabiyotlar asosida tahlil qilishdir.

Etiologiyasi. Bosh miya travmalari SAQ ning etiologik faktorlardan biri hisoblanadi va bu holat Travmatik SAQ deb nomlanadi. Travmatik SAQ ko‘pincha miya lat yeyishi yoki bosh suyak sinishlari bilan birga kechadi va bosh miya tomirlarning shikastlanishi natijasida subaraxnoidal qon quyilishi kelib chiqadi.

Travmatik bo‘lmagan SAQ barcha SAQ holatlarining taxminan 85% ni tashkil etadi va miya arteriyasi anevrizmasining yorilishi natijasida yuzaga keladi. Qolgan 15–20% turli etiologik omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ayrim vaziyatlarda qon ketish mexanizmini aniqlash qiyin kechadi.

Travmatik bo‘lmagan SAQ kelib chiqishiga ko‘ra bir necha turlari farqlanadi: anevrizmatik subaraxnoidal qon quyilishi (ASAQ), noanevrizmatik subaraxnoidal qon quyilishi (NASAQ), dural arteriovenoz fistulalar, intrakranial arterial disseksiya

Anevrizmatik subaraxnoidal qon quyilishi (ASAQ). Subaraxnoidal qon quyilishining eng ko‘p uchraydigan sababi miya arteriyalarining sakkulyar (xaltasimon) anevrizmasi yorilishidir. Yoshning katta bo‘lishi ya‘ni 40 va 60 yosh oralig‘ida anevrizmaning yorilish xavfi yuqori bo‘ladi. Biroq yosh bolalar va keksa yoshdagilar ham kasallanishi mumkin [4,26]. Anevrizma bosh miyaning orqa qon aylanish tizimida joylashishi ya‘ni (bazilyar arteriya) va undan ajralib chiqqich kichikroq tomirlar (miyacha arteriyasi va vertebral arteriya) uchrashgan, ya‘ni tomir ikkiga bo‘lingan joyda hosil bo‘lishi mumkin. [22]. Ateroskleroz tomir devorini ham ichkaridan (yog‘ to‘planishi), ham tashqaridan (yallig‘lanish va bosim) "chiritaldi", bu esa devorni yuqalastirib, uning yorilishiga zamin yaratadi [8]. Arterial gipertenziyada (gipertonik kriz), qonning tomir devoriga urilish kuchi ortadi. Anevrizma bu tomirning eng zaif nuqtasi bo‘lib bu bosimga bardosh bera olmaydi va yorilib ketadi [9]. Anevrizma o‘lchamining 5 mm dan katt bo‘lishi tibbiyotda "kritik chegara" hisoblanadi. Ba‘zi manbalarda anevrizma erkaklarda 5,0–5,5 mm, ayollarda esa 5,0 mm dan oshganda jarrohlik amaliyoti zarur deb topilgan, bu o‘lchamlarni ortishi kuzatilganda yorilish ehtimoli ham yiliga 10% gacha ortadi [19]. "Oilaviy anevrizm sindromi" - bu oilada ikki yoki undan ortiq kishida tomir devoridagi kollagen va elastin oqsillarining yetishmasligi bilan bog‘liq nuqson natijasida anevrizma hosil bo‘lishi va anevrizma yorilishi xavfi juda yuqori bo‘lishi. Anevrizma yorilishi natijada SAQ kuzatiladi. Ayrim manbalarda 3–4 mm holatda ham yorilishi mumkinligi keltirilgan [11]. O‘tkazilgan SAQ dan keyin ham bemorlarni taxminan 20–30% qismida miyaning boshqa nuqtalarida ham "uxlab yotgan" (hali yorilmagan)

anevrizmlar bo‘ladi va ularning biri yorilib qon aylanish tizimidagi bosimni o‘zgartirib yuboradi. Ilmiy manbaalarda kichik anevrizmlar ham o‘tib, yorilishi mumkinligi keltirilgan [7,28]. Autosomal-dominant polikistoz buyrak kasalligi vaqt o‘tishi bilan qon bosimining ko‘tarilishiga (arterial gipertenziyaga) olib keladi. Yuqori bosim esa allaqachon genetik jihatdan zaif bo‘lgan miya tomirlarining kengayishi va yorilishi va SAQ xavfini keskin oshiradi [13,30]. Ko‘pincha anevrizmalar Villiziev doirasi sohasida joylashadi va aynan shu hududda yorilishga moyil hisoblanadi. Villiziev doirasi sohasida tomirlar zich to‘qima bilan emas, balki suyuqlik (likvor) bilan o‘ralgan. Demak, tomir kengayganda uni tashqi tomondan ushlab turuvchi tayanch yo‘q, bu esa tomirning yorilishini osonlashtiradi [14]. Bundan tashqari, arterial gipertenziya, tamaki chekish, oilaviy anamnez, alkogol iste‘moli, simpatomimetik preparatlar va estrogen yetishmovchiligi anevrizmatik SAQ rivojlanishidagi xavfli omillardir [13].

Noanevrizmatik subaraxnoidal qon quyilishi (NASAQ). NASAQ qonning miya asosida, mezensefal sohada chegaralangan tarzda to‘planishi bilan xarakterlanadi. Miya angiografiyasi ko‘rsatkichlari odatda normal bo‘ladi va klinik kechishi nisbatan qulay prognozga ega. Noanevrizmatik subaraxnoidal qon quyilishi barcha SAQ holatlarining qariyb uchdan ikki qismini tashkil etadi va uning 2 turi ajratiladi: yashirin (okkult) anevrizma va qon tomir malformatsiyalari.

Yashirin (okkult) anevrizma ba‘zi hollarda dastlabki angiografik tekshiruvlarda anevrizma aniqlanmaydi, biroq takroriy tekshiruvda topilishi mumkin. Bungay texnik xatolar, anevrizmaning kichik o‘lchami, vazospazm, gematoma bosimi yoki anevrizma ichidagi tromboz sabab bo‘lishi mumkin [15,29].

Qon tomir malformatsiyalari miya yoki umurtqa pog‘onasidagi tug‘ma tomir anomalialari bo‘lib, ular SAQ ga sabab bo‘lishi mumkin. Arteriovenoz malformatsiya (AVM) barcha malformatsiyalar orasida eng ko‘p uchraydi. AVM bu arteriya va venalarning kapillyarsiz, chigal bo‘lib birlashishi. Kichik o‘lchamli (mikro-AVM) malformatsiyalar oddiy angiografiyada ko‘rinmasligi mumkin. Agar qon quyilishi miya to‘qimasi ichiga emas, balki subaraxnoidal bo‘shliqqa yo‘nalsa, bu NASAQ ko‘rinishini beradi.

Dural arteriovenoz fistulalar. Bu turdagi arteriovenoz fistulalar miya qattiq pardasi (dura mater) qatlamidagi arteriya va vena o‘rtasidagi patologik teshikdir. Fistulalar ko‘pincha venoz bosimning oshishiga olib keladi. Agar bu bosim natijasida yuzaki venalar yorilsa, qon subaraxnoidal bo‘shliqqa quyiladi va NASAQ kelib chiqadi [16].

Intrakranial arterial disseksiya - arteriya devori qatlamlanganda, qon devor qatlamlari orasiga kirib, uni shishirish natijasida kelib chiqadi. Agar bu qatlamlanish tomirning eng tashqi qatlamigacha (adventitsiya) yetsa, u yorilib SAQ keltirib chiqaradi. Arteriya devori qatlamlanganda, qon devor qatlamlari orasiga kirib, uni shishiradi. Bu tashqi tomondan anevrizmaga o‘xshab ko‘rinishi mumkin, lekin aslida bu disseksion anevrizmadir. Agar bu qatlamlanish tomirning eng tashqi qatlamigacha (adventitsiya) yetsa, u yorilib subaraxnoidal qon quyilishini keltirib chiqaradi.[2]. Miya ichidagi arteriya devorining qatlamlarga ajralishi natijasida SAQ yuzaga kelganda qon ketishi ko‘pincha massiv va og‘ir kechadi.

Quyidagi patologik holatlar ham SAQ rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin: kokain iste‘moli, miya amiloid angiopatiyasi (ko‘proq keksalarda), miya venoz trombozi, o‘roqsimon hujayrali anemiya, bosh miya vaskulitlari, qon ivish tizimi buzilishlari (koagulopatiyalar).

Shunday qilib, subaraxnoidal qon quyilishining asosiy etiologik omili miya arteriyasi anevrizmasining yorilishi hisoblanadi. Biroq arteriovenoz malformatsiyalar, arterial disseksiya, travmatik shikastlanishlar hamda boshqa kam uchraydigan patologik holatlar ham SAQ rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Etiologik omilni aniq belgilash kasallikni to‘g‘ri davolash va asoratlarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Patogenezi. Subaraxnoidal qon quyilishida arterial qon subaraxnoidal bo‘shliqqa to‘kiladi. Natijada likvor aylanishi buziladi, uning so‘rilishi kamayadi yoki likvor yo‘llari qon ivindilari bilan

to'silib qoladi. Bu esa intrakranial bosim oshishiga olib keladi va ikkilamchi gidrotsefaliya rivojlanadi.

Gidrotsefaliya rivojlanish mexanizmiga ko'ra 3 xil bo'ladi [18]: ichki gidrotsefaliya, tashqi gidrotsefaliya, aralash gidrotsefaliya. Ichki gidrotsefaliyada suyuqlik asosan miya qorincha tizimida to'plana, tashqi gidrotsefaliyada likvor subaraxnoidal bo'shliqlarda ko'proq yig'iladi. Aralash gidrotsefaliya eca suyuqlik ham qorincha tizimida, ham subaraxnoidal bo'shliqlarda to'planadi [21].

Intrakranial bosimning tez ko'tarilishi bosh miya va ko'z olmasi orasidagi venoz tizim orqali uzatiladi, chunki ko'zning markaziy venasi (v.centralis retinae) kavernozi sinus va miya venoz tizimi bilan anatomik bog'langan. Natijada ko'z ichidagi venoz bosim ham oshadi va retinal kapillyarlar devorining yorilishiga olib keladi. Shu sababli retina ichida, subretinal sohada yoki shishasimon tana (vitreus gel) ichida qon quyilishi yuzaga keladi. Ushbu holat Terson sindromi deb ataladi [10]. Shunday qilib, SAQ da likvor dinamikasining buzilishi, gidrotsefaliya rivojlanishi va Terson sindromi kasallikning asosiy patogenetik mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Parenximatoz-subaraxnoidal qon quyilishi va parenximatoz-ventrikulyar qon quyilishi SAQ ning og'ir shakllaridan biri hisoblanadi.

Parenximatoz-subaraxnoidal qon quyilishida qon subaraxnoidal bo'shliqdan miya parenximasiga ham o'tadi va miya to'qimasi to'g'ridan to'g'ri shikastlanadi. Bu esa gematomaga olib kelishi mumkin [20].

Parenximatoz-ventrikulyar qon quyilishida qon miya qorinchalariga o'tadi va o'tkir okklyuzion gidrotsefaliya rivojlanadi va intrakranial bosim yanada oshadi Bu ikki SAQ ning gemorragik insultning og'ir shaklini keltirib chiqaradi [21].

Klinikasi. SAQ da bosh og'rig'i odatda to'satdan boshlanadi va bemor uni hayotidagi eng kuchlisi deb ta'riflaydi. Subaraxnoidal qon quyilishi ko'pincha to'satdan boshlanadigan og'riq bilan namoyon bo'ladi [26]. O'riq bir necha soniya yoki daqiqa ichida maksimal darajaga yetadi va ko'pincha ko'ngil aynishi, qusish va qisqa muddatli hushdan ketish bilan birga keladi. Intrakranial bosimning keskin oshishi va miya pardalarining qon bilan ta'sirlanishi natijasida meningeal simptomlar, jumladan bo'yin mushaklarining rigidligi, Kernig va Brudzinskiy belgilarining ijobiyliqi kuzatiladi [5,28].

SAQ ning klinik kechishida bir qanch davrlari farqlanadi: Prodromal davr, Gemorragik davr, Rezidual davr (qoldiq) davr.

Prodromal davr. Bosh og'riqlar peshona va ko'z kosasi sohasida seziladi, ko'pincha 1-3 kun davom etadi. Bu davrda meningeal simptomlar, epileptik xurujlar, o'tuvchi o'choqli nevrologik belgilar va tizimli bo'lmagan bosh aylanishi kuzatiladi.

Gemorragik davr. Anevrizma yorilishi sodir bo'lganidan keyingi uch haftalik davrni o'z ichiga oladi. Yorilish jismoniy yoki hissiy zo'riqish paytida to'satdan sodir bo'ladi. Klinik manzara odatda umumiy miya va qobiq simptomlari bilan ifodalanadi; mahalliy simptomlar kamroq uchraydi. Bosh bo'yab "xanjarsimon" xarakterdagi bosh og'rig'i 7-12 kun davom etishi mumkin va uni yengillashtirish qiyin bo'ladi.

Rezidual davr (qoldiq) davri. O'tkazilgan gemorragiyadan keyingi angiospazm, miya qismining ishemiyasi, gipotalamik va ruhiy buzilishlar bilan tasvirlanadi [21].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Lawton MT, Vates GE. Subarachnoid hemorrhage. *N Engl J Med.* 2017;377(3):257–266. doi:10.1056/NEJMcp1605827.
2. Metso TM. Intracranial artery dissections as a cause of non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *Stroke.* 2022;53(4):e1–e5.
3. Zhang X, et al. Burden of subarachnoid hemorrhage in Asia and ARIMA model prediction trends from 1990 to 2021. *Front Neurol.* 2024;15:12479749. doi:10.3389/fneur.2024.12479749.
4. Dildora K Khaydarova. Clinical implications of epidemiological and risk factor models for stroke in CKD. *Central Asian Journal of Medicine.* 2026/1/28. P-154-156.
5. Brisman JL, Song JK, Newell DW. Cerebral aneurysms. *N Engl J Med.* 2006;355(9):928–939.
6. MSD Manual Professional Edition. Subarachnoid Hemorrhage – Diagnosis of Subarachnoid Hemorrhage [Internet]. Available from: <https://www.msmanuals.com/professional/neurologicdisorders/stroke/subarachnoid-hemorrhage-sah>.
7. American Heart Association/American Stroke Association. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. *Stroke.* 2023. doi:10.1161/STR.0000000000000456.
8. American Heart Association. Atherosclerosis and Aneurysm: Pathophysiological Mechanisms of Vascular Wall Rupture. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2024.

Asoratlari. Og'ir SAQ hollarda hushning buzilishi (stupor yoki koma), vegetativ o'zgarishlar (arterial bosim oshishi, taxikardiya) va o'choqli nevrologik simptomlar paydo bo'lishi mumkin. 3–14 kun ichida miya tomirlarining vazospazmi rivojlanib, ikkilamchi ishemik insultga olib kelishi mumkin. O'tkir gidrotsefaliya ham SAQning muhim asoratlaridan biridir [1].

SAQ ni o'tkir limfotsitar xoriomeningit (O'LXM) kasalligi bilan diferensial diagnostika qilish mumkin. O'LXM ham subaraxnoidal bo'shliqqa ta'sir qilishi mumkin va SAQ bilan klinik jihatdan o'xshash belgilarni ko'rsatadi. O'LXM ning qo'zg'atuvchisi sichqonlardan tarqaladigan filtrlanadigan virus bo'lib, 20–35 yoshdan kattalarda ko'proq uchraydi [23]. Kasallikning inkubatsiya davri 6–13 kun, dastlabki simptomlari holsizlik, kuchsizlik va yuqori nafas yo'llarining yallig'lanish belgilariga o'xshash bo'ladi. Keyinchalik tana harorati 39–40 °C gacha ko'tariladi va aniq meningeal sindrom – kuchli bosh og'rig'i, qusish va ba'zan hushdan ketish paydo bo'ladi. Patomorfologik o'rganishda miya yumshoq pardalarining giperemiyasi, shishishi, likvor miqdorining oshishi va nekroz o'choqlari aniqlanadi [12]. Shu bilan, O'LXM va SAQ klinik jihatdan o'xshash bo'lsa-da, etiologik sabab virusli infeksiya yoki gemorragik hodisa bo'lishi bilan farqlanadi. SAQni erta bosqichda aniqlash va tegishli davolash choralarini qo'llash kasallik oqibatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega [26].

Diagnostikasi. (SAQ) hayot uchun xavfli holat bo'lib, uning erta aniqlanishi va qon ketish sababini aniqlash kasallik oqibatlarini kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, diagnostik tadbirlar bemorning klinik holati va instrumental tekshiruvlarga asoslanadi. Dastlab subaraxnoidal qon quyilishini tashxislash oddiy kompyuterlashgan va nokompyuterlashgan usulda amalga oshirilgan. Kasallik diagnostikasida klinik shubha davom etsa, likvor tahlili uchun lyumbal punksiya o'tkaziladi. Agar qon lyumbal punksiya orqali tasdiqlansa, keyin anjiografiya yordamida qon ketish sababini aniqlanadi [6,26,30]. Hozirgi kundagi SAQ diagnostikasida birinchi navbatda multi-spiral kompyuter tomografiya (MSKT) qo'llaniladi, chunki u subaraxnoidal bo'shliqdagi qon ketishni o'tkir davrda yuqori sezgirlik bilan aniqlash imkonini beradi. Agar MSKT natijalari noaniq bo'lsa, yoki bemor kontrast moddalarga sezgir bo'lsa, magnit rezonans tomografiya (MRT) va MR angiografiya yordamida kasallikning erta va kech bosqichdagi qon ketish va qon tomir patologiyalari aniqlanadi. Zamonaviy apparatli diagnostika SAQni erta aniqlash va qon ketish sababini belgilashda muhim rol o'ynaydi [15].

Xulosa. (SAQ) davolash samaradorligi uning etiopatogenetik omillarini, shuningdek arterial anevrizmalarning yorilish darajasini va klinik kechish xususiyatlarini erta aniqlashga bevosita bog'liqdir. Klinik belgilarni o'z vaqtida differensial diagnostika qilish, zamonaviy neyroxirurgik va terapevtik muolajalarni bosqichma-bosqich qo'llash hamda keyingi reabilitatsiya davrida qat'iy tibbiy nazoratda bo'lish kasallik asoratlarini kamaytirish imkonini beradi. Bemorlarda sog'lom hayot tarzini shakllantirish, qon bosimini nazorat qilish va xavf omillarini bartaraf etish nevrologik tiklanish jarayonining ijobiy tomonga siljishini ta'minlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

9. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 2022. P 4177-4183.
10. Terson's syndrome, the current concepts and management strategies: a review of literature. *Clin Neurol Neurosurg*. 2021;210:107008. doi:10.1016/j.clineuro.2021.107008.
11. Mayo Clinic Staff. Brain aneurysm [Internet]. 2023. Available from: <https://www.mayoclinic.org>.
12. Shapoval AN. *Kleshchevoy entsefalit*. Moscow: Meditsina; 1980. 317 p.
13. National Kidney Foundation. Polycystic Kidney Disease and Brain Aneurysms [Internet]. 2023. Available from: <https://www.kidney.org>.
14. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Cerebral Aneurysms: Causes and Pathophysiology [Internet]. 2024. Available from: <https://www.ninds.nih.gov>.
15. Khatri GD, Sarikaya B, Cross NM, Medverd JR. The role of imaging in the management of non-traumatic subarachnoid hemorrhage: a practical review. *Emerg Radiol*. 2021;28(4):797–808. doi:10.1007/s10140-021-01900-x.
16. Zipfel GJ, et al. Vascular malformations as a cause of angiographically negative subarachnoid hemorrhage. *J Neurosurg*. 2022.
17. de Rooij NK, Linn FH, van der Plas JA, Algra A, Rinkel GJ. Incidence of subarachnoid haemorrhage: a systematic review with emphasis on region, age, gender and time trends. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2007;78(12):1365–1372.
18. Raimondi AJ. A unifying theory for the definition and classification of hydrocephalus. *Childs Nerv Syst*. 1994;10(1):2–12. doi:10.1007/BF00313578.
19. Isselbacher EM, Preventza O, Black JH 3rd, Bossone E, Dake MD, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. *Circulation*. 2022;146(24):e334–e482.
20. Maas MB, Nemeth AJ, Rosenberg NF, Kosteva AR, Guth JC, Liotta EM, et al. Subarachnoid extension of primary intracerebral hemorrhage is associated with poor outcomes. *Stroke*. 2013;44(3):653–657.
21. Boyarchuk ED, Levenets SV. *Nervnye i psikhicheskie bolezni: uchebnik dlya studentov vysshikh uch. zav. Luhansk: LNUshevc; 2014. 215 p.*
22. Dettle S, Bijlenga P, Gascou G, et al. Clinical determinants and pathophysiology of cervical and intracranial artery dissections. *Stroke*. 2015;46:236–245.
23. Mikheev VV, Melnychuk PV. *Nervnye bolezni*. Moscow: Meditsina; 1981. 544 p.
24. Bosch MA. Management of angiographically negative subarachnoid hemorrhage. *J Neurol*. 2022.
25. Connolly ES Jr, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *Stroke*. 2012;43(6):1711–1737.
26. Javed K, Reddy V, Das JM. Brain aneurysm. *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>.
27. Vos T, Abajobir AA, Abate KH, et al. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Neurol*. 2022;21:359–480.
28. Sobirova SK, Raimova MM, Hikmatova SX. Neurohormonal aspects of cognitive disorders in discirculatory encephalopathy. *Journal of Neurology and Neurosurgical Research*. 2023;4(2):44-47. doi:10.5281/zenodo.7826136.
29. Abdullaeva MB, Sobirova SK, Hikmatova ShSh. Improvement of clinico-pathogenetic polymorphism and complex treatment of post-traumatic encephalopathy. *Nevrologiya*. 2024;2(98):71-74, 94. Uzbek.
30. Yodgarova UG, Raimova MM, Sobirova SK, Abdullaeva MB, Kendjaeva GS, Okiljonova NA. Clinical aspects and differentiated therapy strategies of idiopathic restless legs syndrome. *Vestnik sovremennoi klinicheskoi meditsiny*. 2025;18(2):24–28.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000